

PROTOTIPAÇÃO DE INTERFACES DE USUÁRIO: *DESIGN* E USABILIDADE DA APLICAÇÃO *FRONTEND* PARA ASSISTENTE VIRTUAL NA TECNOCOMP+

Natália dos Santos Marinho¹, Andriw Santos de Souza¹, Kauê Wallace Coelho
Olimpo¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara –
CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

A integração de assistentes virtuais em plataformas educacionais tem se mostrado eficaz para apoiar a aprendizagem autônoma. Diante disso, este projeto aborda o aperfeiçoamento da *interface* do assistente virtual da plataforma Tecnocomp+, com foco em design e usabilidade, buscando tornar a interação entre os alunos e o sistema mais intuitiva e eficiente. A metodologia segue princípios de design centrado no usuário, começando com análises de pesquisas sobre as necessidades, expectativas e desafios de usuários na interação com a plataforma. As etapas seguintes envolvem iteração e refinamento dos protótipos, com o intuito de otimizar aspectos visuais e funcionais da *interface*. Como resultados parciais, foram desenvolvidos e apresentados à equipe os *wireframes* da *interface* do assistente virtual. Durante essa etapa inicial, os esforços se concentraram em garantir uma *interface* limpa e funcional, com o objetivo de evitar sobrecarga de informações visuais, seguindo os critérios heurísticos de Nielsen para identificar possíveis barreiras de usabilidade e orientar melhorias. A partir dos *feedbacks* obtidos, o projeto avançou para a criação dos protótipos de alta fidelidade, nos quais foram incluídas decisões visuais mais refinadas, como a harmonia entre as cores utilizadas, buscando uma paleta que transmita clareza, ao mesmo tempo em que é agradável visualmente e em conformidade com a identidade da plataforma Tecnocomp+. Até o momento, o projeto permitiu compreender melhor necessidades de usuários e a importância do design centrado no usuário para a criação de *interfaces* educacionais eficazes.

Palavras-chaves: Assistente Virtual; Design de interface; Experiência do usuário; Usabilidade.